

ББК 47.11 (4 УКР)

УДК 005(477):639. «18/19»

Проців О.Р.

Правове регулювання та правозастосування виробництва, торгівлі, транспортування та набуття у власність мисливської зброї у Галичині середини ХІХ – початку ХХ ст.

Анотація

У праці розглядається правове регулювання виробництва, торгівлі та набуття власності на мисливські види зброї. Проаналізовано законодавство, що врегульовувало механізми виробництва зброї у Галичині як у мирний, так і у воєнний період. Виявлено суттєві відмінності у правових підходах у галузі мисливської зброї у мирний та воєнний час. Проаналізовано законодавство, що врегульовувало правила торгівлі мисливською зброєю та амуніцією, її транспортування залізницею й поштою. Встановлено, що велике значення при транспортуванні відводилось техніці безпеки. Описано встановленні міри покарання за недотримання вимог тогочасного законодавства, що регулювали зброярську галузь. Описано нормативно-правові розпорядження Галицького сейму, які в практичній площині вносили законодавчі вимоги у зброярській сфері. Виявлено особливості правозастосування вимог законодавства у сфері безпечного використання зброї, виробництва та торгівлі нею.

Встановлено роль політичного впливу на правове регулювання зброярської галузі та його практичного правозастосування. Описано підручники, словники та енциклопедії, які висвітлювали правила поведінки зі зброєю, техніку безпеки при поводженні із зброєю, методи поведінки із зброєю для влучного пострілу.

Виклад основного матеріалу. Однією з складових галузі мисливського господарства є виробництво, торгівля, способи транспортування та права набуття у власність вогнепальної мисливської зброї. Враховуючи суспільну небезпеку, яку становить власне вогнепальна зброя, до її виробництва та торгівлі завжди спостерігалась особлива увага з боку державної влади. Аналіз

законодавчих документів виявив, що у середині XIX ст. на території Галичини діяв монарший патент імператора Австрії від 4 вересня 1852 року «Про виїзну торгівлю». Цей патент встановлював, що мисливську зброю слід реалізовувати з відповідним штемпелем про походження.¹ Торгівці та виробники зброї повинні були вести спеціальні книги з записами кількості виготовленої та проданої зброї. За порушення передбачався штраф від 10 до 50 золотих, за повторне порушення – 100 золотих, а за третій раз – позбавлення права займатись виробництвом або торгівлею зброєю. Для виготовлення мисливської зброї в органів державної влади необхідно було отримати відповідний дозвіл (концесію). Зокрема, п.10 «Промислового Закону» від 29.12.1859 р. регламентував механізм отримання дозволу: підприємство, яке хотіло отримати дозвіл (концесію) на виготовлення зброї та патронів, мало про це повідомити державну владу і довести професійну придатність працівників, які будуть зайняті у виробництві зброї. Для цього необхідно було представити відповідні свідоцтва про закінчення відповідних шкіл. Також потрібно було підтвердити матеріальне забезпечення майстерні. Детальніше про отримання цього дозволу було прописано у розпорядженні Міністра торгівлі від 17 вересня 1883 року № 151². Розпорядження Міністра крайової оборони Австрійської імперії від 27 липня 1895 року визначало перелік інструментів, який повинен був бути у зброярській військовій майстерні³. Пункт 72 Розпорядження Міністерства торгівлі Австрії визначав, що патентуванню (дозволу на продаж та виготовлення) підлягає вогнепальна зброя, амуніція, приціли⁴.

Зброя та набої при неправильній експлуатації є небезпечними для життя людей, тому для безпечного транспортування органи влади встановлювали умови перевезення зброї та набоїв. Так, було заборонено пересилати набої поштою, а право перевезення зброї залізницею мали особи, уповноважені носити зброю на службі, та мисливці. При цьому не дозволялось мати при собі багато набоїв⁵. Правила перевезення вогнепальної зброї знайшли своє відображення у «Підручнику з законодавства у справах лісових, польових, мисливських та рибальських» В. Дзеровіча (1898 р.)⁶.

Відповідно до Закону Австрії «Про оборону» від 1 липня 1872 року було визначено окремий правовий статус майстрів зброї під час оголошення війни⁷. Закон про крайову оборону від 24 травня 1883 року визначав правовий статус воєнних зброярів у мирний час. Їм, на відміну від інших військовослужбовців, можна було не перебувати на передовій, а займатись фахом у тилу⁸. Категорично було заборонено переробляти військові карабіни на мисливські, хоча й були зафіксовані такі випадки⁹.

За незаконне виготовлення зброї передбачалось покарання у вигляді арешту на 1-14 днів з конфіскацією зброї, а за незаконну торгівлю мисливською зброєю – від 3 днів до одного місяця. За виробництво більшої кількості зброї, ніж це прописано у дозволі, передбачалось покарання – арешт від трьох місяців до одного року. Аналогічне покарання накладали за незаконне виготовлення пороху. Незаконне набуття зброї або набоїв каралось штрафом від 10 до 100 золотих або арештом – від трьох днів до одного місяця. У випадку повторного порушення або обтяжуючих обставин штраф сягав 500 золотих, або арешт до трьох місяці. Крім того, за порушення правил торгівлі та виробництва зброї конфісковували попередньо видані владою дозволи¹⁰.

На думку Миколи Реймана, найбільше зловживали законом при торгівлі мисливською зброєю особи єврейської національності¹¹. Член Галицького мисливського товариства від Косівського повіту Людкевич звертав увагу влади, щоб не видавати дозволи на зброю гуцулам, так як вони, випасаючи високо в горах худобу та перебуваючи на полонині упродовж весни та осені, жились м'ясом добутої дичини. Їх не було кому перевіряти, бо вони знаходились за декілька десятків кілометрів від владних кабінетів¹². Галицьке мисливське товариство звинувачувало владу не лише у бездіяльності в частині контролю за обігом мисливської зброї, але й також у корупційних діях: «є випадки, коли професійних браконьєрів затримують, але не карають, навіть віддають зброю лише тому, що ці браконьєри потрібні владі для вирішення політичних справ»¹³. На засіданні Галицького сейму 15 жовтня 1874 року було ухвалено доручення виконавчій гілці влади та жандармерії – точно виконувати вимоги патенту від 24 жовтня 1854 року щодо використання та носіння мисливської

зброї. Також вказувалось, щоб компетентні органи видавали дозволи на зброю лише тим особам, які мають право полювати¹⁴. Аналогічної думки дотримувався граф Баваровський, відзначаючи, що для зменшення випадків браконьєрства необхідно заборонити видачу дозволів на мисливську зброю з метою самооборони, так як з цією метою гуцули можуть застосовувати лише ножі або сокири¹⁵. Галицьке намісництво систематично зобов'язало старост повітів конфісковувати нелегальну зброю і продавати її на аукціонах, а виручені гроші використовували для потреб суспільства¹⁶.

У статті «Браконьєри», опублікований у часописі Галицького мисливського товариства «Ловець», вказувалось, що видача дозволів на зброю селянам не лише збільшує браконьєрство, але призводить до ще більших трагічних наслідків у побуті: бо якщо при сварці селяни застосовують кулаки, то при видачі дозволів на зброю будуть один одного вбивати¹⁷.

Часто зловживаючи владними повноваженнями, органи влади шляхом маніпуляції законодавством в частині видачі дозволів на зброю намагались відсторонити певні соціальні прошарки не лише від полювання, але й від права вести мисливське господарство на власній земельній ділянці. Вказувалось, що багато добрих господарів, отримуючи дозвіл на зброю, занедбували своє господарство і закінчували своє життя у п'янстві та бідності¹⁸. Соціальний конфлікт через отримання дозволів на зброю мав продовження у політичній площині. Так, політичне товариство «Народна Рада», яке займало нішу націонал-демократичного спрямування та на чолі якого стояв Олександр Огоновський, у 1885 році по містечках розіслав відповідну петицію. У своїх вимогах воно добивалось надавати більше дозволів на зброю для сільських господарів, виплачувати компенсації зазнаних втрат від диких звірів, а також вимагали відміну діючого Ловецького закону¹⁹. Однією з багатьох політичних організацій, яка декларувала захист інтересів селян, була Селянська партія. Її керівник Станіслав Поточек (1849–1919 рр.)²⁰, виступаючи 20 вересня 1907 року у Галицькому сеймі, закликав владу не гальмувати видачу дозволів на зброю селянам, щоб вони могли ефективно боротись з хижаками на власних земельних ділянках.²¹ Тема видачі дозволів на зброю сприяла соціальному

напруженню у Другій Речі Посполитій. У промовистій статті «Кабани та політика» відзначалось, що українські радикальні партії у східній Малопольщі проводять агітацію серед селян, щоб ті вимагали від місцевої влади масових дозволів на право володіння зброєю для відстрілу кабанів на своїй території. Ця агітація дала свої плоди, і декілька гмін Дрогобицького повіту звернулись до Станиславівського воєводи з вимогою, щоб селянам видавали дозволи на зброю, але Станиславівський воєвода у видачі відмовив²².

Слід відмітити, що велика видача дозволів на зброю призводила до частого застосовування збройного опору проти мисливських охоронців²³, які, у свою чергу, мали право відібрати у бракон'єра вогнепальну зброю, але протягом 24 годин повинні були здати її в жандармерію²⁴. Слід відмітити, що ефективність мисливської охорони була високою. Так, у 1934 році лише в одному повіті Польщі (прирівнюється до сучасного району) було конфісковано 150 одиниць зброї²⁵. Для врегулювання обігу мисливської зброї у міжвоєнний період старости повітів були наділені компетенцією вилучати у мисливців зброю на 14-денний період²⁶.

З метою зменшення обігу нелегальної мисливської зброї Станиславівський воєвода 29 лютого 1936 року опублікував звернення до громади воєводства «Про добровільну здачу зброї». Він нагадував, що право володіння зброєю надається тим особам, які мають дозвіл від старости або військової влади, і запропонував особам, які нелегально тримають зброю, здати її керівникам гмін або міст. Відповідальності за добровільно здану зброю не передбачалось. Після 15 квітня поліції було наказано провести обшуки можливих місць переховування зброї. Особи, які не виконали його розпорядження, мали бути якнайсуворіше покарані.²⁷

У середині XIX ст. патент Австрійського монарха від 24 жовтня 1852 року врегулював механізм права набуття власності на мисливську вогнепальну зброю та права її носіння. Для того, щоб отримати відповідне рішення, претендент повинен був звернутись до органів державної влади на рівні повітів, або до місцевої поліції.²⁸ При прийнятті позитивного рішення заявнику видавався відповідний дозвіл. Вартість дозволу у 1868 році становила

1 золотий, а у 1880 році зросла до 2 зол²⁹. Зокрема, у 1863 році пройшло реформування видачі дозволів на зброю (Waffenpass), при якому мисливцям необхідно було здати дозвіл старого зразка, щоб отримати новий. Ці нововведення викликали незадоволення, так як сплачені кошти за старі посвідчення ніхто не повертав, а за нові необхідно було сплатити додатково державне мито³⁰. Дозвіл на зброю потрібно було мати постійно зі зброєю і заборонялось передавати його іншій особі. В окремих випадках при транспортуванні зброю дозволялось передавати своїй прислузі, але для цього їй видавали окремий дозвіл лише на право транспортування. У випадку, якщо при перевірці не буде дозволу, її власник повинен без опору віддати її перевіряючому. Також, як виняток, без відповідно дозволу на зброю її дозволяли мати особам, які відповідно перебувають на службі чи носять форму, і їм надано це право відповідною відомчою інструкцією. Без нагальної необхідності було заборонено носити з собою вогнепальну зброю для самооборони. У переліку осіб, які мали право використовувати зброю під час служби, були уповноважені до охорони лісу та мисливських тварин. Відповідно до п. 53 Австрійського імператорського патенту від 3 грудня 1853 року лісові охоронці мали право носити зброю при виконанні службових обов'язків без відповідного дозволу. Пункт 54 визначав, що службову зброю заборонено використовувати для власних потреб, а виключно за умов загрози життю³¹. Окремо відзначалось, що із службовою зброєю заборонено полювати³². Винятком становили особи які носять національний костюм країн Австрійської імперії, а зброя є його частиною. Практично аналогічні норми збереглись у Галичині на початку ХХ ст., де мисливський закон дозволяв мисливським охоронцям носити та використовувати зброю без відповідного дозволу³³.

З початком суспільних конфліктів, воєн загострюється питання обігу зброї, яка використовується при полюванні. Воєнні дії накладають обмеження на проведення полювань, негативно впливають на популяцію мисливських видів тварин, роботу мисливських товариств. У вирішенні цього питання зростає регулююча роль органів державної влади на окупованих територіях. На території Галичини функції державного управління під час Першої Світової

війни перейняла на себе воєнна адміністрація. Практичну реалізацію державної влади у Галичині у 1915 році здійснював головний комендант польової армії, архикнязь Фридрих, який діяв відповідно до повноважень, делегованих йому цивільною владою Австро-Угорщини.

Для врегулювання обігу вогнепальної зброї під час Першої Світової війни, яку в тому числі використовували для проведення полювання, були призупинені дії законів, що врегульовували порядок обігу зброї та порядок проведення полювання на території Галичини у передвоєнний час. Так, 29.11.1915 року видано Розпорядження командуючого армією «Про видачу дозволів на носіння зброї». Воно діяло на території Галичини, яка знаходилась під юрисдикцією Австро-Угорської армії. Пунктом 1 було затверджено зразок (бланк) дозволу на зброю.

На відміну від цивільного закону Галичини, коли дозвіл на зброю видавали цивільні органи державної виконавчої влади (старости), відповідно до розпорядження ця функція перейшла до окружної воєнної комендатури. Особливістю було й те, що головним показником, за яким ухвалювали рішення про видачу дозволу на зброю, була благонадійність, а комендатурі надавали право без пояснень у будь-який час відібрати виданий дозвіл. Як і у попередньому законодавстві передбачалось, що у бланк дозволу на зброю повинна бути вклеєна фотографія. Більше того, передбачалось, що власник дозволу повинен підписатись на вклеєній на дозволі фотографії, а комендант затвердити підпис печаткою. Посвідчення на зброю було дійсне лише на один вид зброї. На відміну від дозволів на зброю, дія яких поширювалась на всю територію держави, відповідно до цього розпорядження зона дії дозволу поширювалась лише на певну територію, визначену у дозволі. Також воєнний комендант мав повноваження видавати дозволи на зброю лише на один рік. Повноваження видачі дозволів на довший термін мав виключно генерал-губернатор. Передбачалось, що при носінні зброї особа повинна мати дозвіл на зброю, а порушники цього розпорядження підлягали штрафу у 1000 крон або ув'язненню на термін до трьох місяців. Розпорядження набирало дію після його оголошення. Слід відмітити, що дозволи на право носіння та зберігання зброї

видавала й окупаційна влада на території Української держави. Посвідчення заповнювали двома мовами – українською та німецькою.

У міжвоєнний період дозвіл на зброю давав можливість оренди права полювання. Так, Мисливський закон Другої Речі Посполитої від 3 грудня 1927 року визначав, що власники або орендарі права полювання зобов'язані мати дозвіл на зброю³⁴. Більше того, особа, яка не відповідала вимогам щодо отримання дозволу на володіння зброєю, не мала права отримати посвідчення мисливця, яким надавалось право полювання^{35, 36}.

Передбачалось покарання за недотримання вимог використання мисливської вогнепальної зброї без відповідного дозволу. У 1863 році за носіння зброї без дозволу (Waffenpass) передбачалось покарання 100 гульденів або 14 днів арешту³⁷. В подальшому при відсутності у мисливця дозволу на зброю передбачався штраф від 5 до 15 золотих або арешт від 1 до трьох днів та конфіскація зброї. У випадку, коли мисливець довів, що забув дозвіл вдома, то тоді зброю повертали, а штраф зменшувався до 1-5 золотих. Передбачалась конфіскація зброї в осіб, які вчинили кримінальні злочини, навіть у випадку, коли зброя не використовувалась. В окремих випадках конфіскацію зброї можна було замінити на штраф, а саме: коли порушник доведе, що зброя необхідна для власної оборони. Тоді зброю оцінювали, і порушник повинен сам її викупити. Якщо конфіскована зброя за своїм технічним станом не могла бути проданою або застосовуватись у військових цілях, її необхідно було здати на переплавлення. Кошти від штрафів за недотримання порядку носіння зброї йшли у бюджет убогих у тій місцевості, де було здійснено порушення³⁸. Ця норма збереглась у Галичині до 1939 р.³⁹.

Karta na broń.

W imieniu Jego C. K. Apostolskiej Mości.

Władza powiatowa

udziela niniejszemu

zamieszkałemu w

pozwolenie noszenia broni

na przeciąg czasu

Data

Podpis Naczelnika powiatu.

У дозволі на зброю було вказано, що староста повіту діяв від імені його імператорської високоності. У бланку дозволу на зброю містились такі дані: назва повіту, ім'я та прізвище особи, що отримала дозвіл, її місце проживання, термін дії дозволу, підпис керівника повіту⁴⁰

RZECZPOSPOLITA POLSKA

**POZWOLENIE
NA BRON'**

Ser. **A**

Nr. 284881

Титульна сторінка дозволу на зброю, який видавали у 30-тих роках XIX ст. у Другій Речі Посполитій.

47042/158
Nr. 891

KARTA NA BRONĀ

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Starostwo w *Nowym Sączu*
udziela *Harasymowi Gromosiakowi*
mieszkającemu w *Strymicy wsi*
pozwolenie noszenia broni, a to: *jednej dubeltówki i sztucia,*

przeciąg ~~_____~~ / *stresk. kat*

Rysopis uprawnionego.

Rok urodzenia *1873*

Ze Starostwa.

Religja *gr. kat.*

Wzrost *średni*

Twarz *prosiągła*

w *Nowym Sączu* dnia *10/XII* 1924

Włosy *ciemno blond*

Oczy *nisbieskie*

Usta } *proporcjonalne*
Nos }

Starosta.

Szczególne znamiona */*

Własnoręczny podpis

Harasym Gromosiak

[Red circular stamp: RZECZYPOSPOLITA POLSKA]
[Signature]

Дозвіл на зброю, який видавали у Другій Речі Посполитій

Wzór L. (Do Art. VII.)

(Na brązowym papierze sztywnym. Długość 15 cmt.:
szerokość 11¹/₂ cmt.)

(Na przedniej stronie).

powiat polityczny L.

Certyfikat myśliwski

upoważniający do łepienia dzików lub innej szkodliwej
zwierzyny, i z broni palnej.

Ważny tylko na czas od do

Imię i nazwisko posiadacza

Zatrndnienie

Wiek

Zamieszkanie

Certyfikat ten ważny jest jedynie w obrębie

Własnoręczny podpis posiadacza:

.

., dnia

Ź. k. Starostwo:

Magistrat :

(L. S.)

Бланк сертифікату на право добування кабанів та інших шкідників з вогнепальної зброї⁴¹.

Nr. _____

W imieniu Jego Ces. i Król. Wysokości
c. i k.
Naczelnego Wodza armii.

Karta na broń.

Nazwisko: _____
 zatrudnienie: _____
 religia: _____ wiek: _____
 miejsce zamieszkania: _____
 uprawniony jest do noszenia następujących gatunków broni i amunicji:

na czas: _____
 na obszar: _____

Kto nosi broń, winien mieć kartę na broń zawsze przy sobie i wykazać się nią na żądanie władzy
 (§ 5 rozp. Naczelnego Wodza armii z 29. listopada 1915, Nr. 44 Dz. rozp.).

Miejsce
na fotografię.

L. S.

C. i k. Komenda obwodowa w _____

dnia _____

19 _____

C. i k. Komendant obwodu.

Potwierdza się, że właściciel karty na broń jest rzeczywiście tą osobą, którą przedstawia fotografia i że fotografię podpisał własnoręcznie wobec komendy wystawiającej.

dnia _____ 19 _____

Бланк посвідчення на зброю відповідно до Розпорядження командуючого армією, головного коменданта польової армії, архикнязя Фридрика «Про видачу дозволів на носіння зброї» від 29.11.1915 року.⁴²

Кремінецький
Повітовий Староста
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ.
Серпень 26, дня 1918 р.
Ч. 2622.
м. Кремінець на Волині.

Посвідчення

на право ношення роі Ч. 21.

Den 27. Juni 1918.

Waffenschein Nr. 21

Цим посвідчую, що власник цюмешкванець
міста Кремінець Василь Сидоро
вн. Дмитаренко

Der *Prinzipalbesitzer*
Wladimir Mikowitsch
Sylaranko

wohnhaft in *Pramm*
hat die Erlaubnis, eine *Leinwand*
"Jolan. Rückst. Magaz." zu tragen.

соби, одну
руку
"Ріпорт"

Wladimir

Wladimir
Oberleutnant

Deutscher Ortskommandant.

А Горинштейна.

(Godło Państwa),

4 cm.

RZECZPOSPOLITA POLSKA.

Województwo _____

Powiat _____

Rysopis:

Wzrost _____

Oczy _____

Usta _____

Nos _____

Włosy _____

Znaki szczególne _____

POZWOLENIE NA BRONĀ

na rok 19 _____

Nr. _____

Własnoręczny podpis

Na zasadzie Rozporządzenia Wykonawczego Min. Spr. Wewn. z dnia 21 maja 1920 r. (Dz. U. R. P. Nr. 43 z 1920 roku, poz. 266) do dekretu o nabywaniu i posiadaniu broni i amunicji, udziela się:

P. _____

zawód _____

zamieszkałemu _____

pozwolenia na posiadanie i noszenie

_____ dubeltówki _____

_____ sztuceru _____

_____ rewolweru (pistoletu) _____

Oplata w wysokości mk. _____ wniesiona

do Kasy _____ w _____

za kwitem Nr. _____ z d. _____

19 _____ r.

_____ d. _____ 19 _____ r.

Starosta (Komisarz Rządu)

Sprzedano.

Prochu funtów	Śrutu	Nabój sztuk	Data	Podpis i pieczęć właściciela sklepu

Бланк дозволу на носіння та використання зброї⁴³.

Висновок. Встановлено, що право виготовлення, торгівлі, носіння зброї під час полювання та право на його власність детально врегульовувала влада на рівні законних актів імператора Австрії, рішень Галицького сейму, під час правління Другої Речі Посполитої – наказами Міністерства внутрішніх справ, а під час окупації Галичини у Першій Світовій війні – окупаційною воєнною владою. Виявлено, що велике значення у правовому забезпеченні приділяли техніці безпеки при транспортуванні зброї та амуніції. При порушенні вимог чинного законодавства, яке врегульовувало обіг вогнепальної зброї у мирний та воєнний період, передбачалось суворе покарання. Встановлено, що великий вплив на правове регулювання обігу зброї мали політичні чинники, які в основному зосереджувались на праві володіння зброєю.

¹ Patent cesarski o handlu obnośnym (domokrażnictwie). (z dnia 4 Września 1852 dz. u. p. N. 252). // Kasperek J. R. Zbiór ustaw i rozporządzeń administracyjnych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem: [w 6 tomach] / J. R. Kasperek. – Lwów: Wyd-wo H. Altenberga, 1884. – Т.ІІ. – S.1385.

² Ustawa przemysłowa. Z dnia 29 Grudnia 1859 (dz. ust. państw. N. 227). Kasperek J. R. Zbiór ustaw i rozporządzeń administracyjnych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem: Wydanie trzecie poprawne i pomnożone / J. R. Kasperek. – Lwów: 1884. – Т.2. – S.1243.

³ Rozporządzenie Ministerstwa obrony krajowej itd. z dnia 27. lipca 1895. Wykaz przepisanych sprzętów . Urządzenie pomieszczeń dla generałów, oficerów sztabowych i wyższych, kadetów marynarki, tudzież dla urzędników wojskowych odpowiednich klas stopnia służbowego i dla wszelkich innych osób do wojsk a należących, płace miesięczną pobierających (według wykazu A II ustawy kwaterunkowej). // Dziennik

ustaw państwa dla królestw i krajów w radzie państwa reprezentowanych. – Wiedeń, 1895. – S.511.

⁴ Rozporządzenie Ministerstwa handlu z dnia 17. grudnia 1900, dotyczące się zmian w podziale klas patentowych. // Dziennik ustaw państwa dla królestw i krajów w radzie państwa reprezentowanych. – Wiedeń, 1900. – S.558.

⁵ Rozdział XIV. wyciąg z przepisów i taryf kolejowych. // Ilustrowany kalendarz Słowa Polskiego. – Lwów: 1906. – S. 220.

⁶ Dzerowicz W. Podręcznik prawny w sprawach lasowych, polowych, łowieckich i o rybołówstwie / Wiktor Dzerowicz. – Lwów : Gubrynowicz i Schmidt, 1898. – S.

⁷ Ustawa z dnia I lipca 1872, którą; zmienia się, kilka paragrafów ustawy o obronie krajowej z dnia 13 maja 1869 (Dz. ust.pań. Nr. 68) dla królestw i krajów w radzie państwa reprezentowanych. // Dziennik ustaw państwa dla królestw i krajów w radzie państwa reprezentowanych. – Wiedeń, 1887. – S.303.

⁸ Ustawa z dnia 24 maja 1883, o. c. k. obronie krajowej królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych, dopełniając postanowień ustawy o służbie wojskowej. // Dziennik ustaw państwa dla królestw i krajów w radzie państwa reprezentowanych. – Wiedeń, 1883. – S.274.

⁹ Do rusznikarzy. // Gazeta lwowska. – 1919. – № 13.– S.3.

¹⁰ O fabrykacji, handlu i posiadaniu broni. // Zbiór ustaw administracyjnych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem obowiązujących do użytku organów c.k. władz rządowych i władz autonomicznych / zebrał, ułożył i wydał J.R. Kasperek. – Kraków: Drukarnia uniwersytetu Jagiellońskiego, 1868. – T. II. – S.763-768.

¹¹ Reuman M. Gospodarstwo łowieckie z historią starożytną łowiectwa polskiego. – Warszawa: Drukarnia Orgelbranda, 1845. S. 635.

¹² Ludkiewicz J. Sprawozdanie delegatów / Jan Ludkiewicz //Łowiec. – 1905. – № 23. – S.273-274.

¹³ Sprawozdanie z obrad XVIII. Zjazdu łowieckiego // Łowiec. – 1913. - №12. – S.134-135.

¹⁴ Alegaty do sprawozdań z czynności Wydziału krajowego za czas od 1 lipca 1874 do 31 stycznia 1875. Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim z roku 1875. – Lwów, 1875, – S. 24.

¹⁵ Władysław hr. Baworowski. // Łowiec – 1880. – № 4. – S.59.

¹⁶ Kilka słów o stanie myśliwstwa w Galicji// Łowiec. – 1882. – № 9.

¹⁷ Klusownicy// Łowiec – 1897. – № 7. – S.108.

¹⁸ Z Sejmu//Sylwan. – 1884. – № 10. – s.366.

¹⁹ Янишин Б. Політичне товариство «Народна Рада» організаційні заходи та політична програма (1885-1888pp.) [електронний ресурс]. – Режим доступу: www.history.org.ua/XIX/6/16.pdf

²⁰ Szanowni Bracia Włościanie! // Związek chłopski. – 1894. – № 1. – S.1.

²¹ Posiedzenie 24-39 // Stenograficzne sprawozdania z trzeciej sesji ósmego peryodu Sejmu krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim z roku 1907 od 16.wrzesnia do 12. października 1907. - Lwów, 1907. – S. 1699.

²² Wiadomości krajowe//Łowiec Polski – 1928. – № 41. – S.697.

²³ Drobiazgi myśliwski //Łowiec Polski. – 1908. – № 12. – S.190.

²⁴ Stanisławowski dziennik wojewódzki. – 1929. – № 2. – S. 50.

²⁵ Ze sprawozdań delegatów powiatowych//Łowiec Polski – 1935. – № 21. – s.414.

²⁶ Maletz H. Przepisy o broni, amunicji i materiałach wybuchowych, łowieckie / H. Maletz. – 1933. – S.8-30.

²⁷ Stanisławowski dziennik wojewódzki. – 1936. – № 5. – S. 53.

²⁸ Encyklopedia zbior wiadomości z wszystkich gałęzi wiedzy. – Lwów: Wyd-wo Macierzy polskiej, 1898. – T. I.: A-K. – S.133.

²⁹ Projekt do ustawy o niektórych zmianach w opłacie stemplowych i innych należności.// Gazeta Narodowa. – 1881. – № 61.– S.2.

³⁰ Ostatnie wiadomości.// Gazeta Narodowa. – 1863. – № 244.– S.3.

³¹ Ustawa lasowa. Patent z dnia 3 Grudnia 1852 dz. ust. palnst. N. 250 // Kasperek J. R. Zbiór ustaw i rozporządzeń administracyjnych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem: [w 6 tomach] / J. R. Kasperek. – Lwów: Wyd-wo H. Altenberga, 1884. – T.II. – S.1051.

³² Kasperek J. R. Zbiór ustaw i rozporządzeń administracyjnych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem: Wydanie trzecie poprawne i pomnożone / J. R. Kasperek. – Lwów: T.2. – S.1050-1051.

³³ Posiedzenie 1-36 // Stenograficzne sprawozdania z pierwszej sesyi dziewiątego peryodu Sejmu krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskie z roku 1908 od 15.wrzesnia do 5 listopada 1908. - Lwów, 1908. – S.2052-2067.

³⁴ Kałuski W. Prawo Łowieckie Warszawa: Wydawnictwo związku pracowników administracji gminnej rz.p.,1928. – s. 1-81.

³⁵ Nowa ustawa łowiecka dla Galicyi i W. Ks. Krakowskiego. – Kraków: Wisła, 1898.

³⁶ Ustawa łowiecka obowiązująca w b.zaborze Pruskim. – Poznań:Czcionkami drukarni « Dziennika Poznańskiego», 1921.

³⁷ „Rekojmia Szlllera” i kodeks karny .// Gazeta Narodowa. – 1863. – № 247.– S.3.

³⁸ O fabrykacyi, handlu i posiadaniu broni. // Zbiór ustaw administracyjnych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem obowiązujących do użytku organów c.k. władz rządowych i władz autonomicznych / zebrał, ułożył i wydał J.R. Kasperek. – Kraków: Drukarnia uniwersytetu Jagiellońskiego, 1868. – T. II. – S.763-768.

³⁹ Wymiar kar//Przegląd myśliwski i łowiectwo polskie. – 1924. – № 6. – S.15.

⁴⁰ O fabrykacyi, handlu i posiadaniu broni. // Zbiór ustaw administracyjnych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem obowiązujących do użytku organów c.k. władz rządowych i władz autonomicznych / zebrał, ułożył i wydał J.R. Kasperek. – Kraków: Drukarnia uniwersytetu Jagiellońskiego, 1868. – T. II. – S.763-768.

⁴¹ Das neue Jagdgesetz für Galizien und Großherzogtum Krakau: giltig vom 26.März 1898. – Złoczów: Nakładem i drukiem księgarni W.Zukerkandla, 1905. – S.105.

⁴² Dziennik rozporządzeń c. i k. Zarządu wojskowego w Polsce. Część XII. - Wydana i rozesłana dnia 2. grudnia 1915. // Rozporządzenie Naczelnego Wodza armii z 29. listopada 1915, dotyczące pozwoleń na noszenie broni i amunicyi. – S.100-103.

⁴³ Dziennik urzędowy ministerstwa spraw wewnętrznych – 1921. – № 12. – S.382.

Проців О.Р. Правове регулювання та правозастосування виробництва, торгівлі, транспортування та набуття у власність мисливської зброї у Галичині середини XIX – початку XX ст. // Карпати: людина, етнос, цивілізація. – Івано_Франківськ, 2017–2018. – Вип. 7–8. – С. 380-389.